

Algılanan Sosyal Destek ile Evlilik Doymu Arasındaki İlişkide Ebeveynlik Stresinin Aracı Rolü: 0-3 Yaş Çocuğu Olan Anneler Üzerine Bir Araştırma

1.Seçil Keskin¹

Özet

Bu çalışmanın amacı algılanan sosyal destek ile evlilik doymu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemini 0-3 yaş aralığında çocuğa sahip olan 241 anne oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 33.32'dir (SS = 5.11). Katılımcılara Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Anne Baba Stres Ölçeği sunulmuştur. Verilere Çoklu Yanıt Analizi, Pearson Korelasyon Analizi ve Aracı Değişken Analizi (PROCESS) uygulanmıştır. Çoklu yanıt analizine göre anneler en yüksek düzeyde eşlerinden destek aldıklarını bildirirken bunu sırasıyla anne-babalar, kayınvalide/kayınpederler ve bakıcı/kreş gibi bakım kaynakları izlemektedir. Korelasyon analizi bulguları sosyal destek ile evlilik doymu arasında pozitif, ebeveynlik stresi ile negatif yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca ebeveynlik stresi arttıkça evlilik doymu düşmektedir. Aracılık analizi sonuçlarına göre, sosyal desteğin farklı kaynakları (aile, arkadaş, özel biri) ile evlilik doymu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolü bulunmaktadır. Sonuçlar erken çocukluk döneminde çocuğu bulunan annelerde sosyal desteğin düşük algılanmasının ebeveynlik stresini artırarak evlilik doymunu azaltabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Evlilik Doymu, Ebeveyn Stresi

The Mediating Role of Parenting Stress in the Relationship Between Perceived Social Support and Marital Satisfaction: A Study of Mothers with Children Aged 0–3 Years

Abstract

The purpose of this study is to examine the mediating role of parenting stress in the relationship between social support and marital satisfaction. The sample of the study consists of 241 mothers with children aged 0-3 years. The mean age of participants was 33.32 (SD = 5.11). Participants completed the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, the Marital Life Scale, and the Parent Stress Scale. Multiple response analysis, Pearson correlation analysis, and mediating variable analysis (PROCESS) were applied to the data. According to the multiple response analysis, mothers reported receiving the highest level of support from their spouses, followed by their parents, mothers-in-law/fathers-in-law, and caregivers/daycare centers. Correlation analysis showed that social support was positively associated with marital satisfaction and negatively associated with parenting stress. Furthermore, as parenting stress increases, marital satisfaction decreases. The mediation analysis revealed that parenting stress plays a mediating role in the relationship between different sources of social support (i.e., family, friends, and significant others) and marital satisfaction. The results indicate that lower levels of perceived social support among mothers of young children may increase parenting stress and, consequently, reduce marital satisfaction.

Keywords: Social Support, Marital Satisfaction, Parental Stress.

Başvuru/Submitted: 22/01/2026

Kabul/Accepted: 13/06/2026

Yayın/Online Published: 23/06/2026

Atıf/Citation: Keskin, S. (2026). Algılanan sosyal destek ile evlilik doymu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolü: 0-3 Yaş çocuğu olan anneler üzerine bir araştırma. *Psikolojik Araştırma Perspektifleri Dergisi*, 3(2), <https://doi.org/10.5281/zenodo.20794909>

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye, secilkeskin@ibu.edu.tr

Sosyal destek, bireyin stresle başa çıkma kapasitesini artıran ve psikolojik iyi oluşunu destekleyen önemli bir psikososyal kaynak olarak tanımlanmaktadır (Cohen ve Wills, 1985, s. 312; Thoits, 2011, s. 145). Genel olarak sosyal destek; aile, arkadaşlar ve diğer önemli kişilerden sağlanan duygusal, araçsal, bilgilendirici ve değerlendirici yardımları kapsamaktadır (Cutrona, 1996, s. 3). Bu destek, yalnızca somut yardımları değil, aynı zamanda bireyin sevildiği, değer gördüğü ve bir topluluğa ait olduğu yönündeki algısını da içermektedir (Cobb, 1976; Cohen ve Wills, 1985, s. 314). Bu yönüyle sosyal destek, bireyin stresli yaşam olaylarını değerlendirme biçimini etkileyerek psikolojik uyumunu güçlendiren bütüncül bir sistem olarak ele alınmaktadır (Thoits, 2011, s. 147).

Sosyal destek alan yazında genellikle gerçek (sağlanan) ve algılanan destek olmak üzere iki temel biçimde ele alınmaktadır. Gerçek destek; maddi yardım, bilgi paylaşımı veya fiziksel destek gibi bireyin çevresinden aldığı somut katkıları ifade ederken algılanan destek bireyin ihtiyaç duyduğunda destek göreceğine ilişkin öznel inancını yansıtmaktadır (Cohen ve Wills, 1985, s. 312; House, 1983, s. 29). Araştırmalar, bireylerin elde ettikleri somut destekten ziyade, destek algılarının psikolojik işleyiş ve ilişki sonuçlarla daha güçlü biçimde ilişkili olduğunu göstermektedir (Thoits, 2011, s. 150). Nitekim algılanan desteğin hem yaşam doyumu hem de evlilik uyumu ile tutarlı ve anlamlı ilişkiler sergilediği raporlanmaktadır (Cohen ve Wills, 1985, s. 314; Dehle ve ark., 2001, s. 311). Bu nedenle, özellikle aile ve evlilik araştırmalarında sosyal desteğin algılanan boyutu daha belirleyici bir değişken olarak ele alınmaktadır (Dehle ve ark., 2001, s. 309).

Sosyal destek, farklı yaşam alanlarında bireyin psikolojik işleyişini etkileyen bir unsur olmakla birlikte, yakın ve süreklilik içeren ilişkilerde daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda evlilik, sosyal desteğin bireysel ve ilişki sonuçlarının gözlemlendiği temel bağlamlardan biri olarak ele alınmaktadır. Evlilik yalnızca duygusal bir birliktelik değil, aynı zamanda eşlerin stresle başa çıkma süreçlerini paylaştıkları karşılıklı bir

destek sistemi olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, eşler arasında sunulan duygusal yakınlık, anlayış ve destek davranışları, ilişkiyel uyumu güçlendiren temel mekanizmalardan biri olarak görülmektedir (Cutrona, 1996, s. 5-7; Cutrona ve Russell, 1990, s. 181).

Evlilik bağlamında sosyal destek, yalnızca yardım davranışlarını değil, partnerin duygularını anlayabilme, ihtiyaçlarını fark edebilme ve stresli yaşam koşullarıyla birlikte başa çıkabilme kapasitesini içermektedir (Beach ve ark., 1996, s. 49-50). Eşler arasında sunulan destekleyici tutumlar, bireylerin stres tepkilerini düzenlemelerine katkı sağlayarak ilişkide daha güvenli ve dengeli bir etkileşim örüntüsünün oluşmasını desteklemektedir. Bu karşılıklı destek süreci, evlilik doyumunun önemli belirleyicilerinden biri olarak ele alınmaktadır. Nitekim araştırmalar, algılanan eş desteğinin yüksek olduğu durumlarda bireylerin ilişki doyumlarının arttığını ve stresin olumsuz etkilerinin daha sınırlı düzeyde deneyimlendiğini göstermektedir (Acitelli, 1996, s. 85-87; Dehle ve ark., 2001, s. 310). Bu bulgular, sosyal desteğin evlilik ilişkilerinde işlevsel bir düzenleyici mekanizma olarak rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Ebeveynlik dönemine geçiş, bireylerin yaşam rollerinde önemli değişimlerin yaşandığı ve yeni uyum gereksinimlerinin ortaya çıktığı bir süreçtir. Bu dönemde sosyal destek ihtiyacı belirgin biçimde artmakta, özellikle anneler açısından eşten algılanan destek önemli bir kaynak haline gelmektedir. Araştırmalar, algılanan eş desteğinin annelerin stres düzeyleri ve ebeveynlik yeterlik algılarıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Leahy-Warren ve ark., 2012; Stapleton ve ark., 2012). Ayrıca, sosyal desteğin doğum sonrası stres üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin bulunduğu raporlanmaktadır (Wang ve ark., 2023, s. 483). Bu bulgular, ebeveynlik sürecinde sosyal desteğin stres deneyimini şekillendiren temel bir faktör olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır.

Annelik, bireyin yaşam döngüsünde önemli uyum gereksinimleri içeren bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde (0-3 yaş), bakım

sorumluluklarının artması anneler açısından yoğun bir stres kaynağı oluşturabilmektedir (Leahy-Warren ve ark., 2012, s. 389-390). Doğum sonrası süreç aynı zamanda bir kimlik dönüşümünü beraberinde getirirken “iyi anne” olma beklentisi anneler üzerindeki psikolojik baskıyı artırabilmektedir (Oakley, 1988, s. 4). Bu bağlamda ortaya çıkan ebeveynlik stresi, yalnızca bireysel düzeyde değil aynı zamanda aile içi ilişkiler ve evlilik doyumunu üzerinde de belirleyici bir rol oynamaktadır (Leahy-Warren ve ark., 2012, s. 389; Cutrona, 1996, s. 7). Sosyal destek ise bu süreçte, annelerin stresle başa çıkmalarını kolaylaştıran önemli bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, sosyal desteğin ebeveynlik sürecinde stres deneyimini şekillendiren temel bir faktör olduğu görülmektedir (Cohen ve Wills, 1985; Leahy-Warren ve ark., 2012). Destekleyici bir eş ve sosyal çevrenin varlığı, annelerin ebeveynlik sürecine ilişkin stres algılarını azaltarak daha işlevsel başa çıkma stratejileri geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Öte yandan ebeveynlik stresinin artması, evlilik ilişkisinde duygusal etkileşimleri ve ilişki doyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çerçevede sosyal desteğin evlilik doyumunu üzerindeki etkisinin doğrudan olmasının ötesinde, ebeveynlik stresi üzerinden dolaylı olarak da gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla ebeveynlik stresinin bu ilişkide aracı bir mekanizma olarak işlev görmesi beklenmektedir.

Evlilik ilişkilerinde sosyal destek çoğunlukla eşler arası etkileşimler üzerinden ele alınsa da bireylerin ilişkisel deneyimleri eş desteğinin ötesinde farklı sosyal kaynaklardan da etkilenmektedir. Aile üyeleri, arkadaşlar ve diğer önemli kişilerden sağlanan destek, özellikle ebeveynlik gibi yoğun stres içeren dönemlerde tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir (Cobb, 1976; Cutrona, 1996). Araştırmalar, bu farklı destek kaynaklarının hem stresle başa çıkma süreçlerini kolaylaştırdığını hem de evlilik doyumunu güçlendirdiğini göstermektedir (Keleş ve ark., 2023; Fonseca ve ark., 2014).

Bu genel çerçeve, sosyal desteğin farklı kaynaklarının ebeveynlik sürecindeki işlevlerinin birbirinden ayrışabileceğini de düşündürmektedir. Eşten algılanan destek, ebeveynlik sürecinde günlük stresörlerle doğrudan başa çıkmayı kolaylaştırarak ebeveynlik stresini azaltmada daha belirgin bir rol oynayabilirken; aile üyelerinden sağlanan destek, bakım yükünün paylaşılması ve duygusal güvence sağlaması yoluyla bu süreci destekleyebilir. Buna karşılık, arkadaşlardan algılanan destek ise duygusal paylaşım ve sosyal rahatlama yoluyla stres deneyimini dolaylı olarak hafifletebilir. Bu doğrultuda, sosyal desteğin farklı kaynaklarının ebeveynlik stresi üzerinden evlilik doyumu ile farklı düzeylerde ilişkilenebileceği ve bu ilişkilerin ortak bir aracılık mekanizması çerçevesinde ele alınabileceği düşünülmektedir.

Bununla birlikte, sosyal desteğin farklı kaynaklarının evlilik doyumu üzerindeki etkisinin hangi psikolojik mekanizmalar üzerinden gerçekleştiği henüz yeterince açıklığa kavuşturulmuş değildir. Özellikle ebeveynlik gibi stres düzeyinin arttığı yaşam evrelerinde, sosyal desteğin evlilik doyumunu doğrudan mı yoksa ebeveynlik stresi üzerinden dolaylı olarak mı etkilediği sınırlı sayıda çalışmada ele alınmıştır. Bu kapsamda bu araştırmanın temel amacı, 0-3 yaş arasında çocuğu olan annelerde algılanan sosyal desteğin evlilik doyumu üzerindeki etkisini incelemek ve bu ilişkide ebeveynlik stresinin aracılık rolünü test etmektir. Ayrıca bu çalışmada, sosyal desteğin farklı kaynaklarının (eş, aile, arkadaşlar ve diğer önemli kişiler) evlilik doyumu ile ilişkisi ve bu ilişkinin ebeveynlik stresi üzerinden dolaylı olarak gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda geliştirilen hipotezler aşağıda sunulmuştur:

H1: Annelerin algıladıkları sosyal destek düzeyi ile evlilik doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.

H2: Annelerin algıladıkları sosyal destek düzeyi ile ebeveynlik stresi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır.

H3: Annelerin ebeveynlik stres düzeyi ile evlilik doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır.

H4: Annelerin algıladıkları sosyal destek ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide, ebeveynlik stresinin aracılık rolü bulunmaktadır.

Yöntem

Katılımcılar

Bu araştırmanın örneklemini, 0-3 yaş aralığında çocuğu olan toplam 241 anne oluşturmaktadır. Katılımcıların toplam çocuk sayısından bağımsız olarak 36 ay ve altı çocuk sayısı incelendiğinde, annelerin 180'inin (%74,7) bir, 61'inin (%25,3) ise iki çocuğunun bu yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcılara ilişkin yaş, eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum, aile yapısı ve diğer sosyodemografik özellikler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1

Katılımcıların Demografik Özellikleri

		N	%
Cinsiyet	Kadın	241	100
Eğitim	İlköğretim	3	1.2
	Lise	23	9.5
	Ön Lisans	37	15.4
	Lisans	115	47.7
	Yüksek lisans	51	21.2
	Doktora	12	5.0
Medeni Durum	Evli	241	100
Sosyo-Ekonomik Durum	Alt	22	9.1
	Alt orta	58	24.1
	Orta	53	22.0
	Üst orta	32	13.3
	Üst	76	31.5
Aile tipi	Çekirdek aile	223	92.5
	Geniş aile	18	7.5
Evlilik Biçimi	Severek	223	92.5
	Görücü usulü	18	7.5
Çocuk sayısı	Tek çocuk	141	58.5
	İki çocuk	92	38.2
	Üç çocuk	5	2.1
	Dört çocuk	1	0.4
	Diğer	2	0.8
	Ort.		SS

Yaş	33.32	5.11
Evlilik süresi (ay)	70.66	38.17

Ölçüm Araçları

Katılımcı Bilgi Formu

Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, medeni durumu, gelir düzeyi, evlilik biçimleri, evlilik süreleri, çocuk sayıları, aile tipleri ile ilgili verileri içermektedir.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Bireylerin sosyal destek algılarını değerlendirmek amacıyla Zimet ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinali, Türkçeye Eker ve Arkar (1995) tarafından uyarlanmış ve daha sonra Eker ve diğerleri (2001) tarafından ölçeğin gözden geçirilmiş formunun psikometrik özellikleri sınanmıştır. Ölçek, bireylerin üç farklı kaynaktan (aile, arkadaş ve özel bir insan) aldıkları sosyal desteğin yeterliliğini öznel olarak değerlendirmelerini amaçlamaktadır. Toplam 12 maddeden oluşan ölçek, Aile, Arkadaş ve Özel Bir İnsan olmak üzere her biri dört maddeden oluşan üç alt boyuttan meydana gelmektedir. Ölçekte yer alan maddeler, 7'li Likert tipi bir derecelendirme (1 = Kesinlikle katılmıyorum - 7 = Tamamen katılıyorum) kullanılarak değerlendirilmektedir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Eker ve diğerleri (2001) tarafından yapılan gözden geçirme çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla .85 (aile), .88 (arkadaş), .92 (özel bir insan) ve .89 (toplam ölçek) olarak rapor edilmiştir. Bu araştırma kapsamında yapılan analizlerde ise Cronbach alfa katsayıları sırasıyla .84 (aile), .85 (arkadaş), .88 (özel bir insan) ve toplam ölçek için .89 olarak bulunmuştur.

Evlilik Yaşamı Ölçeği

Katılımcıların evlilik ilişkilerinden sağladıkları genel doyum düzeylerini belirlemek amacıyla Tezer (1996) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 10 maddeden oluşmakta olup 5 sınıflı likert tipi bir derecelendirme (1 = Kesinlikle katılmıyorum - 5 = Kesinlikle katılıyorum)

kullanılmaktadır. Yüksek puanlar, bireylerin evlilik yaşamından daha yüksek düzeyde doyum aldıklarını göstermektedir. Ölçekteki 2., 4. ve 5. maddeler ters yönde puanlanmaktadır. Tezer (1996) tarafından geliştirilen özgün formda ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .91 olarak rapor edilmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde ölçeğin iç tutarlık katsayısı .94 olarak bulunmuştur.

Anne Baba Stres Ölçeği

Anne babaların günlük yaşamda çocuklarıyla ilişkilerinde yaşadıkları stres düzeyini belirlemek amacıyla Kaymak Özmen ve Özmen (2012) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 16 maddeden oluşan tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Maddeler, 4 sınıflı Likert tipi bir ölçekle (1 = Hiçbir zaman, 2 = Bazen, 3 = Sık sık, 4 = Her zaman) değerlendirilmekte ve ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, anne babaların çocuklarıyla ilişkilerinde daha yüksek düzeyde stres yaşadıklarını göstermektedir. Özgün geliştirme çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .85 olarak rapor edilmiştir (Kaymak Özmen ve Özmen, 2012). Bu çalışmada yapılan analiz sonucunda ise ölçeğin iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur.

İşlem

Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının uygulanabilmesi için ilgili ölçeklerin geliştiricilerinden gerekli kullanım izinleri alınmıştır. Ayrıca, çalışma için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimlerde İnsan Araştırmaları Etik Kurulu'ndan etik onay alınmıştır (Kabul No: 2025/138, Tarih: 27.02.2025, Toplantı No: 2025/02). Veriler 2025 yılı Mart-Eylül ayları arasında çevrim içi anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmaya 0-3 yaş (≤ 36 ay) aralığında en az bir çocuğa sahip, 18 yaş ve üzeri evli anneler dâhil edilmiştir.

Katılımcıların çocuklarıyla aynı hanede yaşıyor olması dâhil edilme ölçütleri arasında yer almıştır. Katılımcılara, 0-3 yaş aralığında çocuğu olan annelere yönelik sosyal medya ve mesajlaşma grupları (ör., WhatsApp) aracılığıyla ulaşılmıştır. Buna ek olarak araştırma ağı

kullanılarak katılımcı temini sağlanmış ve katılımcılardan çalışmayı benzer özelliklere sahip diğer annelerle paylaşımları talep edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada kolayda örnekleme ve kartopu örnekleme teknikleri birlikte kullanılmıştır. Veriler gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Katılımcılara veri toplama formunun başlangıcında bilgilendirilmiş onam metni sunulmuş ve araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerle uygulamaya devam edilmiştir. Tüm ölçeklerin doldurulması ortalama 10 dakika sürmüştür. Dışlama ölçütleri kapsamında, bekâr anneler ile 36 ay ve altı çocuğu bulunmayan bireyler analiz dışı bırakılmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde öncelikle değişkenlere ait betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık) incelenmiş ve dağılımların normalliği değerlendirilmiştir. Ardından, katılımcıların hangi kaynaklardan sosyal destek aldıklarını belirlemek ve örneklemin sosyal destek bağlamını tanımlamak amacıyla çoklu yanıt analizi uygulanmıştır. Bu analiz, çalışmanın temel hipotezlerini test etmeye yönelik bir ana analiz olarak değil, betimleyici bir çerçeve sunmak amacıyla değerlendirilmiştir. Sonraki aşamada değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek üzere Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Son olarak, algılanan sosyal destek ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolü dolaylı etki (aracılık) analizi ile test edilmiştir.

Bulgular

Betimsel İstatistik Değerleri

Araştırma sırasında kullanılan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Anne Baba Stres Ölçeği ve Evlilik Yaşamı Ölçeği'nden elde edilen puanların ortalama ve standart sapma değerleri ile puanların normallik dağılımlarının test edilmesi için incelenen çarpıklık (*skewness*) ve basıklık (*kurtosis*) değerleri Tablo 2'de verilmiştir. Ölçek puanlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde, bir değişken hariç tüm değişkenlerin -1 ile +1 aralığında yer aldığı görülmüştür. Özel bir insan desteği değişkenine ait basıklık değeri -1.228

olup bu değer dağılımının normal dağılıma göre daha yaygın bir yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, söz konusu değerler -2 ile +2 aralığında yer alması (Field, 2018; George ve Mallery, 2019), dağılımının normal dağılıma önemli ölçüde aykırılık göstermediğini ve normal dağılıma yakınsadığının varsayılabilirliğini düşündürmektedir. Bu nedenle, ilgili değişken için parametrik analizlerin tercih edilmesinin uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Tablo 2

Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel İstatistikler ve Normallik Analizi Sonuçları

Değişkenler	N	Ort.	SS	Çarpıklık	Basıklık
Ebeveynlik Stresi	241	33.96	8.41	.358	-.252
Aile Desteği	241	20.59	6.03	-.656	-.385
Arkadaş Desteği	241	17.80	7.15	-.429	-.952
Özel Bir İnsan Desteği	241	13.45	8.22	.386	-1.228
Evlilik Doyumu	241	33.89	10.09	-.414	-.538

Algılanan Sosyal Destek Kaynaklarının Dağılımı

Katılımcıların hangi kaynaklardan sosyal destek aldıklarını belirlemek ve örneklemin sosyal destek bağlamını daha ayrıntılı biçimde tanımlamak amacıyla çoklu yanıt analizi uygulanmıştır.

Tablo 3

Algılanan Sosyal Destek Kaynaklarının Dağılımı

Algılanan sosyal destek kaynağı	f	% (Yanıtlar)	% (Katılımcılar)
Eşiniz	202	44,7	83,8
Anne-Babanız	119	26,3	49,4
Kayınvalide–Kayınpederiniz	66	14,6	27,4
Kardeşleriniz	2	0,4	0,8
Akrabanız	5	1,1	2,1
Arkadaşınız	4	0,9	1,7
Komşunuz	1	0,2	0,4
Bakıcınız/Kreş	47	10,4	19,5
Destek almıyorum	6	1,3	2,5
Toplam	452	100,0	187,6

Elde edilen bulgular (bkz. Tablo 3), annelerin sosyal destek ağlarının ağırlıklı olarak eş (%83,8), anne-baba (%49,4) ve kayınvalide/kayınpeder (%27,4) gibi yakın aile üyeleri etrafında şekillendiğini göstermektedir. Bakıcı veya kreşten destek alma oranının daha sınırlı olduğu (%19,5); buna karşılık arkadaş, kardeş, akraba ve komşu gibi diğer kaynakların oldukça düşük oranlarda belirtildiği (<%3) görülmektedir. Ayrıca katılımcıların yalnızca %2,5'i herhangi bir destek almadığını ifade etmiştir. Söz konusu bulgular, katılımcıların birden fazla destek kaynağını işaretleyebilmesine olanak tanıyan “katılımcı yüzdesi” (*percent of cases*) ölçütüne dayanmaktadır.

Korelasyon analizi

Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir (bkz. Tablo 4). Buna göre ebeveynlik stresinin algılanan sosyal desteğin tüm alt boyutları ve evlilik doyumu ile negatif yönde ilişkili olduğu; buna karşılık sosyal desteğin farklı kaynaklarının hem birbirleriyle hem de evlilik doyumu ile pozitif yönde ilişkiler sergilediği görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu ilişkilerin büyüklüklerinin farklılaştığı dikkat çekmektedir. Özellikle aile desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkinin diğer sosyal destek kaynaklarına kıyasla daha güçlü olduğu, arkadaş desteği ve özel bir insan desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkilerin ise görece daha zayıf düzeyde kaldığı görülmektedir.

Tablo 4

Ebeveynlik Stresi, Sosyal Destek ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkiler

	Ort.	SS.	1	2	3	4	5
1. Ebeveynlik Stresi	33.96	8.41	1	-.27**	-.17**	-.16*	-.41**
2. Aile Desteği	20.59	6.03		1	.46**	.32**	.51**
3. Arkadaş Desteği	17.80	7.15			1	.49**	.25**
4. Özel Bir İnsan Desteği	13.45	8.22				1	.21**
5. Evlilik Doyumu	33.89	10.09					1

*p < .05, **p < .01

Aracı Değişken Analizine İlişkin Bulgular

Algılanan sosyal desteğin alt boyutları olan aile desteği, arkadaş desteği ve özel bir insan desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracılık rolünü incelemek amacıyla üç ayrı aracılık analizi uygulanmıştır. Bu analizler, Hayes'in (2013) geliştirdiği PROCESS Makro eklentisi ile gerçekleştirilmiştir. Alt boyutların ayrı ayrı incelenmesi, farklı sosyal destek kaynaklarının ebeveynlik stresi ve evlilik doyumu ile olan ilişkilerinin birbirinden farklılaşabileceğini ortaya koyan kuramsal yaklaşımlar ve ampirik bulgular doğrultusunda tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, sosyal desteğin hangi kaynaktan sağlandığının ilişkiler üzerindeki özgün etkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Her üç aracılık analizinde de basit aracılık modelini temsil eden Model 4 kullanılarak 5000 bootstrap örnekleme üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Analizlerde; potansiyel karıştırıcı değişkenlerin etkisini kontrol etmek amacıyla evlilik süresi, çocuk sayısı ve gelir düzeyi kovaryans olarak modele dâhil edilmiştir. Aracılık etkisinin anlamlı kabul edilebilmesi için, %95 güven aralığının sıfır değerini içermemesi gerekmektedir (Hayes, 2013). Bu koşul sağlandığında, dolaylı etkinin $p < .05$ düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna ulaşılır. Dolaylı etkinin anlamlı bulunması, aracı değişkenin bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişki üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir (Hayes ve Preacher, 2010; Preacher ve Hayes, 2004). Analiz sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5

Algılanan Sosyal Destek Kaynakları ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Ebeveynlik Stresinin Aracı Rolüne İlişkin Bulgular

Etki	<i>b</i>	<i>SH</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	%95 GA
Aile Desteği Modeli					
Aile desteği → Ebeveynlik stresi	-0.37	0.09	-4.19	< .001	[-0.55, -0.20]
Ebeveynlik stresi → Evlilik doyumu	-0.39	0.06	-6.01	< .001	[-0.51, -0.26]
Toplam etki (c)	0.83	0.09	8.82	< .001	[0.65, 1.02]
Doğrudan etki (c')	0.69	0.09	7.54	< .001	[0.51, 0.87]
Dolaylı etki (ab)	0.14	0.04	—	—	[0.07, 0.24]
Arkadaş Desteği Modeli					
Arkadaş desteği → Ebeveynlik stresi	-0.22	0.08	-2.91	.004	[-0.38, -0.07]
Ebeveynlik stresi → Evlilik doyumu	-0.48	0.07	-6.89	< .001	[-0.61, -0.34]
Toplam etki (c)	0.35	0.09	3.97	< .001	[0.18, 0.53]

Doğrudan etki (c')	0.25	0.08	2.98	.003	[0.08, 0.41]
Dolaylı etki (ab)	0.11	0.04	—	—	[0.03, 0.20]
Özel Bir İnsan Desteği Modeli					
Özel bir insan desteği → Ebeveynlik stresi	-0.16	0.07	-2.46	.014	[-0.29, -0.03]
Ebeveynlik stresi → Evlilik doyumu	-0.49	0.07	-7.05	< .001	[-0.62, -0.35]
Toplam etki (c)	0.25	0.08	3.27	.001	[0.10, 0.40]
Doğrudan etki (c')	0.17	0.07	2.44	.015	[0.03, 0.31]
Dolaylı etki (ab)	0.08	0.03	—	—	[0.02, 0.14]

Not. Analizlerde yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, evlilik süresi ve çocuk sayısı kontrol değişkenleri olarak modele dâhil edilmiştir. Dolaylı etkilerin anlamlılığı bootstrap yöntemiyle elde edilen %95 güven aralıkları temel alınarak değerlendirilmiştir. SH = Standart hata; GA = Güven aralığı.

Aile desteği, arkadaş desteği ve özel bir insan desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolüne ilişkin sonuçlar Şekil 1’de verilmiştir. Analiz bulguları, kontrol değişkenleri dâhil edildiğinde de aile desteğinin ebeveynlik stresini doğrudan ve negatif yönde anlamlı biçimde yordadığını göstermektedir ($b = -.37, SH = .09, t = -4.19, p < .001, \%95 GA [-.55, -.20]$). Benzer şekilde ebeveynlik stresinin evlilik doyumunu negatif yönde anlamlı olarak yordadığı görülmektedir ($b = -.39, SH = .06, t = -6.01, p < .001, \%95 GA [-.51, -.26]$). Aile desteğinin evlilik doyumu üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu ($b = .83, SH = .09, t = 8.82, p < .001, \%95 GA [.65, 1.02]$) ve ebeveynlik stresinin modele dâhil edilmesiyle bu etkinin azaldığı görülmektedir ($b = .69, SH = .09, t = 7.54, p < .001, \%95 GA [.51, .87]$). Bu durum, ebeveynlik stresinin kısmi aracı rolüne işaret etmektedir. Dolaylı etki incelendiğinde, aile desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin anlamlı bir aracı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir ($b = .14, SH = .04, \%95 GA [.07, .24]$).

Arkadaş desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolüne ilişkin sonuçlar arkadaş desteğinin ebeveynlik stresini doğrudan ve negatif yönde anlamlı biçimde yordadığını göstermektedir ($b = -.22, SH = .08, t = -2.91, p < .01, \%95 GA [-.38, -.07]$). Benzer şekilde ebeveynlik stresinin evlilik doyumunu negatif yönde anlamlı olarak yordadığı görülmektedir ($b = -.48, SH = .07, t = -6.89, p < .001, \%95 GA [-.61, -.34]$).

Arkadaş desteğinin evlilik doyumu üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu ($b = .35, SH =$

.09, $t = 3.97, p < .001, \%95 GA [.18, .53]$) ve ebeveynlik stresinin modele dâhil edilmesiyle bu etkinin azaldığı görülmektedir ($b = .25, SH = .08, t = 2.98, p < .01, \%95 GA [.08, .41]$). Bu durum, ebeveynlik stresinin kısmi aracı rolüne işaret etmektedir. Dolaylı etki incelendiğinde, arkadaş desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin anlamlı bir aracı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir ($b = .11, SH = .04, \%95 GA [.03, .20]$).

Özel bir insan desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolüne ilişkin analiz bulguları, özel bir insan desteğinin ebeveynlik stresini doğrudan ve negatif yönde anlamlı biçimde yordadığını göstermektedir ($b = -.16, SH = .07, t = -2.46, p < .05, \%95 GA [-.29, -.03]$). Benzer şekilde ebeveynlik stresinin evlilik doyumunu negatif yönde anlamlı olarak yordadığı görülmektedir ($b = -.49, SH = .07, t = -7.05, p < .001, \%95 GA [-.62, -.35]$). Özel bir insan desteğinin evlilik doyumu üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu ($b = .25, SH = .08, t = 3.27, p < .01, \%95 GA [.10, .40]$) ve ebeveynlik stresinin modele dâhil edilmesiyle bu etkinin azaldığı görülmektedir ($b = .17, SH = .07, t = 2.44, p < .05, \%95 GA [.03, .31]$). Bu durum, ebeveynlik stresinin kısmi aracı rolüne işaret etmektedir. Dolaylı etki incelendiğinde, özel bir insan desteği ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin anlamlı bir aracı rol oynadığı bulunmuştur ($b = .08, SH = .03, \%95 GA [.02, .14]$). Kontrol değişkenleri incelendiğinde, çocuk sayısının üç modelde de evlilik doyumu üzerinde anlamlı ve bağımsız bir yordayıcı olduğu görülmüştür (aile desteği modeli: $b = 0.91, SH = .31, p < .01, \%95 GA [.29, 1.53]$; arkadaş desteği modeli: $b = 1.23, SH = .34, p < .001, \%95 GA [.56, 1.90]$; özel bir insan desteği modeli: $b = 1.18, SH = .34, p < .001, \%95 GA [.50, 1.85]$).

Şekil 1

Sosyal Desteğin Farklı Kaynakları ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Ebeveynlik Stresinin Aracı Rolü

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde çocuğa sahip olan annelerde algılanan sosyal destek kaynaklarının evlilik doyumu ile ilişkisi ve bu ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolü incelenmiştir. Araştırma, sosyal desteğin farklı kaynaklardan algılanmasının ebeveynlik stresini azaltarak evlilik doyumunu dolaylı biçimde etkileyebileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu bölümde, elde edilen bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde değerlendirilmekte ve araştırmanın kuramsal modeli doğrultusunda tartışılmaktadır.

Korelasyon analizi sonuçları, algılanan sosyal destek düzeyi azaldıkça ebeveynlik stresi düzeyinin arttığını, ebeveynlik stresi arttıkça ise evlilik doyumunun azaldığını göstermektedir. Bu bulgu, sosyal desteğin ebeveynlikle ilişkili taleplerin paylaşılmasını ve duygusal yükün hafifletilmesini kolaylaştıran önemli bir bağlamsal kaynak olarak işlev görebileceğini düşündürmektedir. Alan yazında, algılanan sosyal destek düzeyinin düşük olmasının daha yüksek ebeveynlik stresi ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (Cutrona, 1996). Türkiye’de yürütülen çalışmalar da algılanan sosyal destek ile ebeveynlik stresi arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir (Bağcı-Çetin, 2023; Dinçer ve Tunç, 2023).

Bunun yanı sıra, ebeveynlik stresindeki artışın evlilik doyumundaki azalışla ilişkili olması, erken çocukluk döneminde artan bakım sorumluluklarının eşlerin birlikte geçirdikleri

zamanı ve etkileşimlerini sınırlandırabilmesiyle açıklanabilir. Ebeveynlik rolüne ilişkin taleplerin artması, eş rolü ile ebeveynlik rolü arasındaki dengenin zorlanmasına neden olarak çift ilişkisinin daha kırılgan bir bağlam içinde deneyimlenmesine yol açabilir (Belsky ve Pensky, 1988; Lawrence ve ark., 2008). Bu bulgu, ebeveynlik stresi ile evlilik doymu arasındaki olumsuz ilişkiyi ortaya koyan Türkiye’deki güncel çalışmalarla da tutarlıdır (Sağlam ve Çam Alegöz, 2025).

Bu çalışmada elde edilen bulgular; aile desteği, arkadaş desteği ve özel bir insan desteği ile evlilik doymu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu bulgu, farklı sosyal destek kaynaklarının evlilik doyumunu doğrudan etkilemekten ziyade, ebeveynlik stresini azaltarak dolaylı biçimde etkileyebileceğini göstermektedir. Bu dolaylı etki örüntüsü sosyal desteğin ebeveynlik sürecinde stresle başa çıkmayı kolaylaştıran bir bağlamsal kaynak olarak işlev gördüğünü düşündürmektedir. Elde edilen aracılık bulguları, sosyal desteğin ebeveynlik stresi üzerindeki koruyucu rolünü vurgulayan literatürle büyük ölçüde örtüşmektedir. Sosyal destek, ebeveynlik sürecinde yaşanan belirsizlikler ve talepler karşısında bireylerin stresle başa çıkma kapasitelerini arttıran önemli bir bağlamsal kaynak olarak ele alınmaktadır. Algılanan sosyal desteğin yüksek olduğu durumlarda ebeveynlik stresinin daha düşük düzeylerde deneyimlendiği ve ebeveynlik rolünün daha yönetilebilir algılandığı yapılan çalışmalarda vurgulanmaktadır (Cutrona, 1996).

Aile desteği bağlamında ebeveynlik stresinin aracı rolü, aile üyelerinden sağlanan desteğin özellikle bakım sorumluluklarının paylaşılması ve günlük ebeveynlik taleplerinin yönetilmesi açısından işlevsel olabileceğini düşündürmektedir. Aile üyelerinden sağlanan destek, ebeveynlik taleplerinin daha başa çıkılabilir algılanmasına katkı sağlayarak stres düzeyini azaltabilir. Alan yazında özellikle erken çocukluk döneminde aile üyelerinden sağlanan desteğin ebeveynlik sürecinin daha yönetilebilir algılanmasına ve stres düzeyinin azalmasına katkı sağlayabileceği belirtilmektedir (Fonseca ve ark., 2014; Leahy-Warren ve

ark., 2012). Bu durum da çift ilişkisinin daha dengeli ve uyumlu bir çerçevede sürdürülmesine zemin hazırlayabilir. Bu bağlamda, aile desteğinin evlilik doyumuna etkisinin büyük ölçüde ebeveynlik sürecinde yarattığı rahatlatıcı etki üzerinden ortaya çıktığı söylenebilir. Buna karşılık, arkadaş desteği ve özel bir kişiden algılanan sosyal destek daha çok duygusal paylaşım, empati ve sosyal yakınlık yoluyla işlev görüyor olabilir. Arkadaşlar ya da aile dışındaki yakın kişilerle kurulan duygusal yakınlık ve paylaşım temelli etkileşimler, ebeveynlik deneyiminin daha az yalnız ve daha tolere edilebilir biçimde yaşanmasına katkı sağlayabilir. Nitekim bazı çalışmalar, arkadaş desteğinin ebeveynlik sürecinde duygusal paylaşım ve sosyal destek algısının güçlenmesi açısından önemli bir kaynak olabileceğini göstermektedir (Emam, 2020; Keleş ve ark., 2023). Bu süreç, doğrudan evlilik ilişkisine yönelik bir etki yaratmaktan çok, ebeveynlik stresini azaltarak dolaylı yoldan evlilik doyumunu destekleyen bir mekanizma olarak ele alınabilir. Bu durum, farklı sosyal destek kaynaklarının ebeveynlik sürecinde farklı işlevler üstlenbilmesine karşın, ortak biçimde stres azaltıcı bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada farklı sosyal destek kaynaklarının benzer aracılık örüntüleri göstermesi, ebeveynlik stresinin destek türünden bağımsız olarak evlilik doyumunu açısından önemli bir mekanizma olduğunu düşündürmektedir. Bu yaklaşım, bireysel stres deneyimlerinin evlilik doyumunu üzerindeki etkilerinin dolaylı süreçler aracılığıyla ortaya çıktığını vurgulayan stres-ilişki literatürüyle de örtüşmektedir (Karney ve Bradbury, 1995; Neff ve Karney, 2009).

Ayrıca çocuk sayısı üç modelde de evlilik doyumunu üzerinde anlamlı ve bağımsız bir yordayıcı olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal destek ve ebeveynlik stresi kontrol edildiğinde dahi bu ilişkinin sürmesi, çocuk sayısının evlilik ilişkisini yalnızca bireysel psikolojik süreçler üzerinden değil, daha geniş bir ilişkiyel yapı içerisinde etkileyebileceğini düşündürmektedir. Özellikle birden fazla çocuğa sahip olmanın eşler arası etkileşim örüntülerini, ilişkiye ayrılan zamanı ve ilişkiyel önceliklerin yeniden düzenlenmesini gerektirdiği; bu durumun da evlilik

doyumu üzerinde doğrudan bir rol oynayabileceği ileri sürülebilir. Bu bulgu, evlilik doyumunun yalnızca algısal ve duygusal süreçlerle değil, aynı zamanda aile yapısına ilişkin demografik özelliklerle de ilişkili olduğunu göstermektedir.

Çoklu yanıt analizinden elde edilen bulgular, çalışmanın temel aracılık modelini test etmeye yönelik olmamakla birlikte, annelerin sosyal destek ağlarının hangi kaynaklar etrafında şekillendiğini betimlemesi açısından tamamlayıcı bilgi sunmaktadır. Bulgular, erken çocukluk döneminde çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal desteğin daha çok aile temelli kaynaklar etrafında şekillendiğini göstermektedir. Bu bağlamda, eş desteğinin anneler açısından görece daha belirgin bir konumda yer alması, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bakım sorumlulukları ve duygusal talepler karşısında eşler arasındaki iş birliğinin önemli bir işleve sahip olabileceğini düşündürmektedir. Eş tarafından sağlanan duygusal, araçsal ya da ebeveynliğe ilişkin desteğin annelerin günlük bakım yüküyle başa çıkmalarını ve ebeveynlik deneyimlerini daha yönetilebilir olarak değerlendirmelerini kolaylaştırabilecek bir rol üstlendiği düşünülebilir. Alan yazında da, eş desteğinin annelerin psikolojik iyi oluşu ve ebeveynlik süreçleriyle ilişkili olabileceği ve stresle başa çıkmada destekleyici bir kaynak olarak işlev görebileceği vurgulanmaktadır (Leahy-Warren ve ark., 2012; Stapleton ve ark., 2012). Bununla birlikte, elde edilen bulgular geniş aile üyelerinin de annelerin algıladıkları sosyal destek ağı içinde anlamlı bir yere sahip olduğuna işaret etmektedir. Anne-babalar ile kayınvalide ve kayınpederlerden sağlanan destek, çocuk bakımına ilişkin deneyimlerin paylaşılması, günlük yaşamın gerektirdiği sorumluluklarda yardım sunulması ve duygusal güvence sağlanması gibi işlevleri nedeniyle anneler tarafından yararlı bir sosyal destek kaynağı olarak algılanmış olabilir. Bu çerçevede, erken çocukluk döneminde annelerin destek arayışlarının yalnızca eşle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda kuşaklar arası dayanışmaya dayalı ilişkileri de kapsadığı söylenebilir. Geniş aile desteğinin olması, aile bağlarının görece güçlü olduğu kültürel bağlamlarda annelik deneyiminin daha kolektif bir yapı içinde

yaşanabildiğine işaret ediyor olabilir. Kağıtçıbaşı'nın (2017) özerk-ilişkisel benlik kuramsal çerçevesi, ilişkisel bağlılık ve karşılıklı destek süreçlerinin aile içi bağlamda psikososyal işlevler taşıdığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda geniş aile desteğinin anneler için önemli bir psikososyal destek kaynağı oluşturabileceği ileri sürülebilir.

Sonuç olarak elde edilen aracılık bulguları; sosyal desteğin evlilik doyumu üzerindeki etkisinin tek başına ve doğrudan bir etki olarak değil, ebeveynlik stresi üzerinden işleyen dolaylı bir süreç olarak ele alınmasının daha açıklayıcı olabileceğini göstermektedir. Bu bulgu, erken çocukluk dönemine yönelik evlilik ve aile müdahalelerinde yalnızca çift ilişkisine odaklanmanın yeterli olmayabileceğini göstermektedir. Ayrıca ebeveynlik stresini azaltmaya ve sosyal destek ağlarını güçlendirmeye yönelik bütüncül yaklaşımların önemine işaret etmektedir.

Bu çalışmanın katkılarında biri, sosyal destek ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ebeveynlik stresinin aracı rolünü inceleyerek mevcut literatürde yer alan dolaylı etki yaklaşımını farklı bir bağlamda ele almasıdır. Bu model literatürde bütünüyle yeni olmamakla birlikte, özellikle ebeveynlik bağlamında ve farklı sosyal destek kaynakları (aile, arkadaş ve özel bir insan) temelinde birlikte incelenmiş olması bakımından mevcut bulguları genişletmektedir. Elde edilen sonuçlar, sosyal desteğin evlilik doyumu ile ilişkisinin ebeveynlik stresi üzerinden işleyen bir süreçle açıklanabileceğini göstermekte ve bu ilişkinin farklı destek kaynakları açısından benzer bir örüntü sergileyebileceğine işaret etmektedir.

Bulguların 0-3 yaş aralığında çocuğu bulunan annelerden oluşan bir örneklemeden elde edilmiş olması çalışmanın özgün katkılarında bir diğeridir. Alan yazında sosyal destek, ebeveynlik stresi ve evlilik doyumunu ayrı ayrı ele alan çalışmalar bulunsa da, bu değişkenlerin erken çocukluk dönemine özgü koşullar altında birlikte incelendiği araştırmalar sınırlıdır (Wang ve ark., 2023). Bu dönem, ebeveynlik rolünün yeniden yapılandığı, bakım yükünün yoğunlaştığı ve eş ilişkisi ile ebeveynlik rollerinin eş zamanlı olarak şekillendiği bir

süreçtir. Bu nedenle mevcut çalışma, söz konusu ilişkilerin Türkiye bağlamında ve erken çocukluk dönemine özgü bir örnekleme incelenmesi bakımından literatüre bağlamsal bir katkı sunmaktadır.

Bu çalışmanın bulguları değerlendirilirken bazı sınırlılıkların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Öncelikle, kesitsel bir araştırma deseninin kullanılması, değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve nedenselliği konusunda kesin çıkarımlar yapılmasını sınırlamaktadır. Her ne kadar aracılık analizleri kuramsal bir çerçeveye dayansa da, elde edilen bulgular ilişkisel niteliktedir. Gelecek çalışmalarda boylamsal ya da deneysel tasarımların kullanılması, sosyal destek, ebeveynlik stresi ve evlilik doyumu arasındaki ilişkilerin zamansal yönünü ve olası nedensel mekanizmalarını daha net biçimde ortaya koyabilir. İkinci olarak, çalışmada kullanılan verilerin öz-bildirim yöntemine dayanması bazı yanlılıklara neden olmuş olabilir. Katılımcıların algılarına dayalı ölçümler, özellikle sosyal destek ve evlilik doyumu gibi öznel değerlendirmeler söz konusu olduğunda yanlılık içerebilir. Üçüncü olarak, örneklemin önemli bir kısmının yüksek eğitim düzeyine sahip olması ve katılımcıların görece yüksek sosyoekonomik düzeyde yoğunlaşması, elde edilen bulguların genel toplumu temsil etme gücünü sınırlayabilir. Özellikle daha düşük sosyoekonomik düzeylerdeki bireylerin deneyimleri yeterince yansıtılmamış olabilir. Son olarak, çalışmada sosyal destek kaynakları türler temelinde ele alınmış, ancak desteğin işlevsel niteliği (duygusal, araçsal veya bilgilendirici destek gibi) ayrı biçimde değerlendirilmemiştir. Oysa alan yazında, sosyal desteğin duygusal, araçsal ve bilgilendirici destek gibi farklı işlevsel biçimlerde ele alınabileceği ve bu destek türlerinin stresle başa çıkma süreçlerinde farklı roller üstlenebileceği belirtilmektedir (Cutrona, 1996). Özellikle erken çocukluk döneminde araçsal desteğin bakım yükünü hafifletici, duygusal desteğin ise stres deneyimini düzenleyici bir işleve sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, mevcut çalışmada sosyal desteğin işlevsel boyutlarının ayrı ayrı incelenmemiş olması, hangi

destek türlerinin ebeveynlik stresi ve evlilik doyumu açısından daha belirleyici olduğunun anlaşılmasını sınırlandırmaktadır. Gelecek araştırmalarda sosyal desteğin hem kaynağını hem de işlevsel niteliğini birlikte ele alan modellerin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca kültürel bağlamın bu değişkenler üzerindeki rolünün karşılaştırmalı çalışmalarla değerlendirilmesi, bulguların genellenebilirliğini güçlendirebilir.

Çıkar Çatışması / Conflict of interests:

Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek / Grant Support:

Yazar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Onayı

Bu çalışma için etik kurul onayı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Etik Kurulu/Komitesinden 27/02/2025 tarihli 2025/138 sayılı karar ile alınmıştır.

Kaynakça

Acitelli, L. K. (1996). The neglected links between marital support and marital satisfaction. In G. R. Pierce, B. R. Sarason, & I. G. Sarason (Eds.), *Handbook of social support and the family* (pp. 83-103). Springer US.

- Bağcı-Çetin, B. (2023). The examination of the relationship between perceived social support and parenting stress levels of mothers. *Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education*, 11(1), 1-14. <https://www.doi.org/10.52826/mcbuefd.1167056>
- Beach, S. R. H., Fincham, F. D., Katz, J., & Bradbury, T. N. (1996). Social support in marriage: A cognitive perspective. In G. R. Pierce, B. R. Sarason, & I. G. Sarason (Eds.), *Handbook of social support and the family* (pp. 43-65). Springer US.
- Belsky, J., & Pensky, E. (1988). Marital change across the transition to parenthood. *Marriage & Family Review*, 12(3-4), 133-156. https://doi.org/10.1300/J002v12n03_08
- Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. *Psychosomatic Medicine*, 38(5), 300-314. <https://doi.org/10.1097/00006842-197609000-00003>
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310-357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
- Cutrona, C. E. (1996). *Social support in couples: Marriage as a resource in times of stress*. Sage Publications.
- Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (1990). Type of social support and specific stress: Toward a theory of optimal matching. In I. G. Sarason, B. R. Sarason, & G. R. Pierce (Eds.), *Social support: An interactional view* (pp. 173-194). Wiley.
- Dehle, C., Larsen, D., & Landers, J. E. (2001). Social support in marriage. *American Journal of Family Therapy*, 29(4), 307-324. <https://doi.org/10.1080/01926180126500>
- Dinçer, D. & Tunç, E. B. (2023). Parental competence, parenting stress, family harmony, and perceived available support among mothers with children aged 3-6 years. *Research on Education and Psychology (REP)*, 7(2), 215-241. <https://doi.org/10.54535/rep.1353500>
- Eker, D., & Arkar, H. (1995). Perceived social support: Psychometric properties of the MSPSS in normal and pathological groups in a developing country. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 30(3), 121-126. <https://doi.org/10.1007/BF00802040>
- Eker, D., Arkar, H., & Yıldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 12(1), 17-25.

- Emam, M. M. (2020). Modeling the relationship between social support, parenting stress, and life satisfaction among mothers of children with disabilities in the Sultanate of Oman. *Journal of Educational & Psychological Sciences, 21*(01), 127-157.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage Publications.
- Fonseca, A., Nazaré, B., & Canavarro, M. C. (2014). The role of satisfaction with social support in perceived burden and stress of parents of six-month-old infants with a congenital anomaly. *Journal of Child Health Care, 18*(2), 178-191.
<https://doi.org/10.1177/1367493513485478>
- George, D., & Mallery, P. (2019). *IBM SPSS statistics 26 step by step: A simple guide and reference* (16th ed.). Routledge.
- House, J. S. (1983). *Work stress and social support*. Addison-Wesley series on occupational stress.
- Hayes, A. F. (2013). *Introduction To Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach*. Guilford Press.
- Hayes, A. F., & Preacher, K. J. (2010). Quantifying and testing indirect effects in simple mediation models when the constituent paths are nonlinear. *Multivariate Behavioral Research, 45*(4), 627-660. <https://doi.org/10.1080/00273171.2010.498290>
- Leahy-Warren, P., McCarthy, G., & Corcoran, P. (2012). First-time mothers: Social support, maternal parental self-efficacy and postnatal depression. *Journal of Clinical Nursing, 21*(3-4), 388-397. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03701.x>
- Kağıtçıbaşı, C. (2017). *Family, self, and human development across cultures: Theory and applications*. Routledge.
- Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, method, and research. *Psychological Bulletin, 118*(1), 3-34. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.118.1.3>
- Keleş, E., Bilge, Y., Kumru, P., Çelik, Z., & Cokeliler, İ. (2023). Association between perceived social support, marital satisfaction, differentiation of self and perinatal depression. *Northern Clinics of Istanbul, 10*(3), 181-188.
<https://doi.org/10.14744/nci.2023.79923>

- Neff, L. A., & Karney, B. R. (2009). Stress and reactivity to daily relationship experiences: How stress hinders adaptive processes in marriage. *Journal of Personality and Social Psychology, 97*(3), 435-450. <https://doi.org/10.1037/a0015663>
- Özmen, S. K., ve Özmen, A. (2012). Anne baba stres ölçeğinin geliştirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi, 42*(196), 20-35.
- Preacher, K. J. ve Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS Procedures For Estimating İndirect Effects in Simple Mediation Models. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36*, 717-731.
- Sağlam, H. İ. & Çam Alegöz, Z. (2025). Examining the relationship between family quality of life, parenting stress and marital life satisfaction of mothers with children with special needs. *Sakarya University Journal of Education, 15*(1), 24-39. <https://doi.org/10.19126/suje.1459037>
- Stapleton, L. R. T., Schetter, C. D., Westling, E., Rini, C., Glynn, L. M., Hobel, C. J., & Sandman, C. A. (2012). Perceived partner support in pregnancy predicts lower maternal and infant distress. *Journal of Family Psychology, 26*(3), 453-463. <https://doi.org/10.1037/a0028332>
- Tezer, E. (1996). Evlilik ilişkisinden sağlanan doyum: Evlilik yaşam ölçeği. *Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2*(7), 1-7.
- Thoits, P. A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. *Journal of Health and Social Behavior, 52*(2), 145-161. <https://doi.org/10.1177/0022146510395592>
- Wang, Y., Gu, J., Zhang, F., & Xu, X. (2023). The effect of perceived social support on postpartum stress: the mediating roles of marital satisfaction and maternal postnatal attachment. *BMC Women's Health, 23*(1), 482. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02593-9>
- Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. *Journal of Personality Assessment, 52*(1), 30-41. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2

Extended Abstract

The early childhood period is a developmental stage in which parental roles become increasingly defined, caregiving responsibilities increase, and couple relationships may face new demands. In addition, the first three years of a child's life represent a period of significant physical and emotional adjustment for parents. During this period, the simultaneous execution of parenting and spousal roles, along with factors such as increased caregiving burden, changes in sleep patterns, and uncertainties, can contribute to higher levels

of parenting stress. Previous research has emphasized that the transition to parenthood and the early childhood period may require substantial marital adjustment and may be associated with changes in marital satisfaction (Belsky & Pensky, 1988; Lawrence et al., 2008). In this context, social support is an important protective resource in coping with the difficulties experienced during parenting. Social support can mitigate the negative effects of stress by facilitating individuals' access to emotional, instrumental, and cognitive resources in stressful life conditions. The stress-support literature emphasizes that perceived social support plays an important role in the subjective experience of stress and enhances individuals' ability to cope with stress (Cutrona, 1996). However, the relationships between social support, parenting stress, and marital satisfaction are mostly addressed at a bivariate level in the literature; only a limited number of studies have examined how these variables interact within the dynamics specific to early childhood. Furthermore, there has been relatively little research on the mechanisms through which different sources of social support, such as family, friends, and significant others outside the family, influence marital satisfaction. At this point, the stress-relationship literature indicates that individual stress experiences often affect marital adjustment through indirect processes (Karney & Bradbury, 1995; Neff & Karney, 2009).

Method

This study examined the relationships among family support, peer support, significant other support, parenting stress, and marital satisfaction among mothers with children aged 0-3 years. In addition, it tested whether parenting stress mediated the associations between different sources of social support and marital satisfaction. The study's particular focus on the 0-3 age period is important because it addresses a developmental period in which parental roles are actively formed, and new demands test the marital relationship.

The study is based on a quantitative and cross-sectional design. The sample consisted of 241 mothers with at least one child aged 0-3 years. The mean age of participants was 33.32

(SD = 5.11), and the mean duration of marriage was 70.66 months (SD = 38.17). Participants' perceived social support was assessed using the Multidimensional Scale of Perceived Social Support, in which family, friends, and significant others were considered separate dimensions. Parenting stress was assessed using the Parent Stress Scale, and marital satisfaction was assessed using the Marital Life Scale. Correlation analyses were conducted to examine the relationships among the variables, and mediation analyses were conducted to test the mediating role of parenting stress.

Findings

The multiple response analysis conducted to identify participants' perceived sources of social support showed that mothers' social support networks were predominantly shaped by family-based resources. The findings revealed that most mothers reported access to at least one source of support, with spouses and extended family members emerging as the most prominent sources of support. This distribution suggested that mothers' social support experiences during their children's early childhood were largely shaped by family relationships and caregiving arrangements. This finding is consistent with previous studies emphasizing the central role of spousal and family support, particularly during early parenthood (Leahy-Warren et al., 2012).

Correlation analyses indicated a negative relationship between perceived social support and parenting stress. Lower levels of perceived social support were associated with higher levels of parenting stress. In addition, higher parenting stress was associated with lower marital satisfaction. These findings are generally consistent with previous studies that highlight the negative relationship between parenting stress and marital satisfaction (Belsky & Pensky, 1988; Lawrence et al., 2008).

Mediation analyses indicate that parenting stress plays a mediating role in the relationship between marital satisfaction and family support, peer support, and special person

support. These results suggest that rather than directly shaping marital satisfaction, social support may indirectly contribute to marital satisfaction by regulating the level of stress experienced during the parenting process. The fact that different sources of social support exhibit a similar mediating pattern indicates that parenting stress may be an important mechanism in explaining marital satisfaction during early childhood. These findings are consistent with the stress-relationship literature, which emphasizes that the effects of individual stress experiences on relationship processes are mostly mediated (Karney & Bradbury, 1995; Neff & Karney, 2009).

Discussion

One of the study's significant contributions was that it simultaneously addresses different sources of social support and tests a model explaining the relationship between these types of support and marital satisfaction through parenting stress in a context specific to early childhood. Furthermore, the fact that the data was collected from mothers with children aged 0-3 years provided a unique contribution to the literature by focusing on a period marked by the most intense transitions in parenting and marital roles.

However, the cross-sectional design of the study limits the ability to draw definitive conclusions about the direction and causality of relationships between variables. The use of longitudinal and dual-based designs in future research will contribute to a clearer understanding of the temporal and reciprocal nature of the relationships between social support, parenting stress, and marital satisfaction.